

ХАЛҚ МАСЛАХАТЧИЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИ: ТУШУНЧАСИ ВА
ЭЛЕМЕНТЛАРИ

Эргашев Азизбек Адилевич

Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20829054>

Аннотация. Мазкур мақолада халқ маслаҳатчилари институтининг ҳуқуқий табиати, унинг суд ҳокимияти тизимидаги ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинган. Халқ маслаҳатчиларининг ҳуқуқий мақоми тушунчаси назарий-ҳуқуқий жиҳатдан ёритилиб, уни ташиқил этувчи асосий элементлар: ҳуқуқлари, мажбуриятлари, ваколатлари, жавобгарлиги ва ҳуқуқий кафолатлари тадқиқ этилган.

Шунингдек, миллий қонунчилик ҳамда хорижий давлатлар тажрибаси қиёсий таҳлил қилиниб, мазкур институтни такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқилган. Тадқиқот натижалари халқ маслаҳатчилари институтининг одил судловни амалга оширишдаги аҳамиятини янада оширишга хизмат қилади.

Калим сўзлар: халқ маслаҳатчиси, ҳуқуқий мақом, суд ҳокимияти, одил судлов, халқ вакиллиги, суд муҳокамаси, ҳуқуқ ва мажбуриятлар, суд мустақиллиги, ҳуқуқий кафолатлар.

Abstract. This article examines the legal status of lay assessors and their role within the judicial system. The concept of the legal status of lay assessors is analyzed from a theoretical and legal perspective, while its structural elements, including rights, duties, powers, legal guarantees, and liability, are comprehensively studied. The article also provides a comparative analysis of national legislation and foreign experience regarding public participation in the administration of justice. Based on the conducted research, several proposals aimed at improving the legal framework governing the institution of lay assessors are developed. The findings contribute to enhancing the effectiveness of lay assessors' participation in ensuring fair and transparent justice.

Keywords: lay assessor, legal status, judicial power, administration of justice, public participation, court proceedings, rights and obligations, judicial independence, legal guarantees.

Демократик ҳуқуқий давлат барпо этиш жараёнида суд ҳокимиятининг мустақиллиги ва халқчиллигини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Суд ҳокимияти фақат давлат органи сифатида эмас, балки жамиятнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилувчи институт сифатида ҳам фаолият юритади.

Шу нуқтаи назардан халқнинг одил судловни амалга оширишдаги иштироки алоҳида аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикасида халқ маслаҳатчилари институти суд ҳокимияти фаолиятида жамоатчилик иштирокининг ҳуқуқий шаклларида бири ҳисобланади. Мазкур институт фуқароларнинг давлат бошқарувида иштирок этиш ҳуқуқини таъминлаш билан бир қаторда, суд қарорларининг ижтимоий адолат тамойилларига мувофиқ қабул қилинишига ҳам хизмат қилади.

Шу боис халқ маслаҳатчиларининг ҳуқуқий мақоми назарий ва амалий жиҳатдан тадқиқ этиш, унинг таркибий элементларини аниқлаш ҳамда қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш долзарб аҳамиятга эга.

Iyun, 2026-yil

Халқ маслаҳатчисининг ҳуқуқий мақоми - юридик адабиётларда ҳуқуқий мақом тушунчаси муайян субъектнинг ҳуқуқий тизимдаги ўрнини белгиловчи ҳуқуқ ва мажбуриятлар, ваколатлар, жавобгарлик чоралари ҳамда ҳуқуқий кафолатлар йиғиндиси сифатида талқин қилинади.

Ушбу ёндашувдан келиб чиққан ҳолда, халқ маслаҳатчисининг ҳуқуқий мақоми деганда, унинг одил судловни амалга ошириш жараёнидаги ҳуқуқий ҳолати, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ваколатлари, фаолият кафолатлари ҳамда юридик жавобгарлиги тизими тушунилади.

Халқ маслаҳатчиси судья эмас, бироқ муайян тоифадаги ишларни кўришда суд таркибига кирувчи ва қарор қабул қилиш жараёнида иштирок этувчи шахс ҳисобланади. Шу жиҳатдан унинг ҳуқуқий мақоми давлат ҳокимияти ва жамоатчилик иштирокининг ўзига хос уйғунлигини намоён этади.

Халқ маслаҳатчилари ҳуқуқий мақомининг қуйидаги элементлари кўришимиз мумкин:

1. Халқ маслаҳатчиларининг ҳуқуқлари уларнинг суд муҳокамасида самарали иштирокини таъминлашга қаратилган.

Жумладан, халқ маслаҳатчиси:

- иш материаллари билан танишиш;
- суд муҳокамаси иштирокчиларига саволлар бериш;
- далилларни текширишда иштирок этиш;
- муҳокама жараёнида ўз фикрини билдириш;
- қарор қабул қилишда тенг овоз ҳуқуқига эга бўлиш;
- алоҳида фикр билдириш ҳуқуқларига эга.

Мазкур ҳуқуқлар халқ маслаҳатчисининг суд муҳокамасидаги иштироки расмий характерга эмас, балки мазмунан муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

2. Халқ маслаҳатчилари зиммасига қатор ҳуқуқий мажбуриятлар юклатилган.

Улар:

- қонунларга риоя қилиш;
- холислик ва бетарафликни сақлаш;
- суд муҳокамаси сирини ошкор этмаслик;
- иш ҳолатларини ҳар томонлама баҳолаш;
- ташқи таъсирларга берилмаслик каби мажбуриятларни бажариши лозим.

Мазкур мажбуриятлар суд муҳокамасининг адолатли ва қонуний амалга оширилишини таъминлашга хизмат қилади.

3. Халқ маслаҳатчисининг ваколатлари унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларининг амалий ифодаси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг судлар тўғрисидаги қонунчилигига мувофиқ халқ маслаҳатчилари муайян тоифадаги жиноят ишларини кўришда иштирок этади ва қарор қабул қилиш жараёнида судья билан тенг ҳуқуқли ҳисобланади.

Бу ҳолат халқ маслаҳатчилари институтини жамоатчилик назоратининг оддий шаклидан кўра кенгроқ ҳуқуқий мазмунга эга институт сифатида баҳолаш имконини беради.

Iyun, 2026-yil

4. Халқ маслаҳатчилари фаолиятининг самарадорлиги кўп жиҳатдан ҳуқуқий кафолатларга боғлиқ.

Уларга:

- мустақиллик кафолатлари;
- ташқи аралашувдан ҳимоя;
- меҳнат ҳуқуқларининг сақланиши;
- судда иштирок этиш даври учун компенсация тўланиши;
- хавфсизлик чоралари каби кафолатлар киради.

Мазкур кафолатлар халқ маслаҳатчиларининг ўз вазифаларини эркин ва холис бажариши учун зарур шарт-шароитларни яратади.

5. Ҳуқуқий мақомнинг муҳим элементларидан бири жавобгарлик ҳисобланади.

Халқ маслаҳатчилари ўз ваколатларини суиистеъмол қилган ёки қонун талабларини бузган тақдирда интизомий, маъмурий ёки жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин.

Жавобгарлик институти ҳуқуқий мақомнинг мувозанатини таъминлайди ҳамда суд муҳокамаси иштирокчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга хизмат қилади.

Ўрганилаётган мавзу доирасида **хорижий давлатлар тажрибаси эътибор қаратсак**, кўплаб давлатларда жамоатчиликнинг суд ҳокимиятида иштирок этиш институтлари мавжуд.

Жумладан, Германияда “Schöffен” деб аталувчи халқ судьялари жиноят ишларини кўришда профессионал судьялар билан биргаликда иштирок этади.

Францияда айрим тоифадаги жиноят ишлари бўйича присяжныйлар институти амал қилади.

АҚШ ва Буюк Британияда эса жюри судлови кенг тарқалган бўлиб, фуқаролар суд қарорларини қабул қилишда бевосита иштирок этади.

Ушбу давлатлар тажрибаси жамоатчилик иштирокининг турли шакллари суд ҳокимиятининг легитимлиги ва аҳоли ишончини оширишга хизмат қилишини кўрсатади.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, халқ маслаҳатчилари институти фаолиятида қатор муаммолар кузатилади.

Жумладан;

- халқ маслаҳатчиларининг ҳуқуқий билимлари етарли эмаслиги;
- уларнинг суд муҳокамасидаги фаоллиги пастлиги;
- институтнинг аҳоли орасида кам тарғиб қилинганлиги;
- рақамлаштириш жараёнларида иштирок механизмларининг чекланганлиги.

Юқорида таъкидлаб ўтилган муаммоларни ҳал этиш мақсадида қуйидагилар таклиф этилади:

1. халқ маслаҳатчилари учун махсус ўқув дастурларини жорий этиш;
2. электрон таълим платформаларини ташкил этиш;
3. халқ маслаҳатчиларининг ҳуқуқий кафолатларини кучайтириш;
4. уларни танлаш тартибини янада шаффофлаштириш;
5. суд фаолиятида рақамли иштирок механизмларини кенгайтириш мақсадга мувофиқ.

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, халқ маслаҳатчиларининг ҳуқуқий мақоми ҳуқуқлар, мажбуриятлар, ваколатлар, ҳуқуқий кафолатлар ва юридик жавобгарликдан иборат мураккаб ҳуқуқий конструкция ҳисобланади.

Iyun, 2026-yil

Мазкур институт суд ҳокимиятининг халқчиллик тамойилини таъминлаш, одил судловнинг очиклиги ва шаффофлигини кучайтириш, суд қарорларининг ижтимоий легитимлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Шу муносабат билан халқ маслаҳатчилари институтини такомиллаштириш, унинг ҳуқуқий мақомини янада аниқлаштириш ва халқаро стандартларга мувофиқ ривожлантириш Ўзбекистон суд-ҳуқуқ ислохотларининг муҳим йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: 2023.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуни.
3. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: Ўзбекистон, 2022.
4. Саидов А.Х. Суд ҳокимияти назарияси. – Т.: Адолат, 2021.
5. Давлетов А.А. Суд ҳуқуқи. – Т.: TDYU, 2020.
6. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Reports.
7. United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary.
8. Campbell D. Lay Participation in Judicial Systems. – London, 2019.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH